

ПРАЗДНОВАНИЯ НАВРУЗА АРИЙСКИХ НАРОДОВ, КАК ИСТОЧНИК КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

ВОХИДОВА САНАВБАРБОНУ

доктор исторических наук, профессор, заведующая отделом Европы ИИПСАЕ НАНТ.
Душанбе

***Аннотация.** Статья посвящена изучению и исследованию празднования Навруза в странах Европы, таких как, Италия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Великобритания и страны Скандинавии. В статье впервые анализируется празднование Навруза в европейских странах, а также рассматривается их сходство с празднованием таджикского Навруза. Было подчеркнута предложение, что в рамках празднования «День интеллектуальных женщин», которое ежегодно отмечается в скандинавских странах 25 марта, было бы уместно, если бы в Таджикистане этот праздник отмечался 9 марта в целях повышения статуса женщин в обществе.*

***Ключевые слова:** Навруз, весна, праздник, Европа, традиция, сходство, обычаи, культура, цивилизация.*

CELEBRATIONS OF NAVRUZ OF ARYAN PEOPLES AS A SOURCE OF CULTURAL DIPLOMACY IN EUROPEAN COUNTRIES

VOHIDOVA SANAVBARBONU

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Europe of the ISPAEC
NAST. Dushanbe

The article is devoted to the study and research of the celebration of Navruz in European countries, such as Italy, France, Germany, Austria, Switzerland, Great Britain and Scandinavian countries. The article analyzes for the first time the celebration of Navruz in European countries, and also examines their similarity with the celebration of the Tajik Navruz. The suggestion was emphasized that within the framework of the celebration of "Intelligent Women's Day", which is celebrated annually in the Scandinavian countries on March 25, it would be appropriate if this holiday was celebrated in Tajikistan on March 9 in order to improve the status of women in society.

***Key words:** Navruz, spring, holiday, Europe, tradition, similarity, customs, culture, civilization.*

В истории, культуре и цивилизации разных стран мира существуют праздники, символизирующие то или иное время года. Люди совершенствовали их на протяжении веков и отмечали в соответствии с обычаями, традициями и верованиями своих регионов. Одним из ярких праздников, арийских народов является праздник Навруз, что сходство между празднованиями Навруза в странах Европы а, также во всем мире более заметно, чем в дру сезонах. Если мы взглянем в зеркало истории, мы увидим, что празднования Навруза проводятся во всех европейских странах: таких как Италия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Голландия, Австралия, Новая Зеландия и так далее. Интересно, то, что эти праздники похожи с празднованием Нового года. Празднование Навруза связано со всеми народами арийскими Востока и Запада.

19 марта в Италии обычно завершается праздничный праздник Сан-Джузеппе (Святого Иосифа). Во многих местах в этот день, типичный для марта, зажигают большие костры. Поэтому с древних времен состоятельные итальянцы в этот день помогали бедным. Обычно они навещают

пожилых людей, инвалидов, бедняков и детей. В день Новруза все надевают особую праздничную одежду, что является явным признаком сходства с таджикским праздником Новруз [1, 170].

Святой Джузеппе очень популярен в Италии. Помимо бедняков и сирот, он также покровительствует супругам и замужним девушкам, испытывающим трудности с поиском мужа. До сих пор существуют отделения Джузеппе, и 19 марта они появляются на многих площадях Италии и сразу же готовят традиционные цапелле т.е. похожие на жареные зерна. Необходимо отметить, что эти дирижабли раздают всем на площадях бесплатно, что является одним из символов Навруза [11]. В католической Франции первый день весны считается важной датой и отмечается, как и в других европейских странах.

Если сравнить празднование Навруза во Франции и Таджикистане, можно заметить несколько торжеств, которые совпадают с днями церемоний Навруза и близки к ритуалам великого праздника Навруза. Франции 8 марта отмечается как «День матери» или «День бабушек». Другой праздник, так называемый Франкофонией, проводится в основном для франкоговорящих, а также совпадает с днями празднования Навруза. Следует отметить, что во Франции 8 марта также отмечается, как женский праздник, и женщинам в этот день дарят памятные подарки. Еще один интересный момент заключается в том, что в этой стране первое воскресенье марта отмечается как День бабушек (по-французски la Journée des Grands-mères), так же как в Таджикистане 8 марта отмечается, как День «матери». Во Франции в День бабушек внуки также дарят им подарки. [13]

На протяжении всей истории французы сохраняли свои национальные обычаи и традиции. Например, свечи, освященные в день «Чандилак», хранятся почти в каждом доме круглый год. Такие свечи иногда ставят у дверей и окон в качестве амулетов со знаком креста, и считается, что они благословляют жениха и невесту. Французские фермеры отмечали День Свечей, как один из важнейших новогодних праздников, поскольку, согласно поверьям, он имеет большое значение. Также во многих регионах Франции в этот день начинаются сельскохозяйственные работы.

В марте у крестьян много полевых забот. Как известно в сельской жизни арийских народов период работы рассчитывается по датам церковного календаря. Крестьяне, как и в Таджикистане, занимаются уборкой, они должны подготовить землю к весенней вспашке, скашиванию и посеву сельскохозяйственных культур [14].

Нестабильность погоды в марте, зависящая от результатов полевых работ, заставляет фермеров тщательно следить за ветром и погодой. Эти наблюдения, необходимые для успешного урожая, даже привели к появлению множества примет и легенд о погоде.

Церемония «Прыжок через огонь» также имеет свои особенности и различное значение в европейских странах. Молодые люди, одна или две пары — девушка и юноша, держась за руки, или несколько детей прыгают через красный огонь поодиночке. Прыжок через огонь означает, что молодые пары надеются пожениться в этом году, в то время, как другие делают это, чтобы избавиться от какой-либо болезни и т. д. В некоторых регионах Таджикистана до сих пор существует церемония «Прыжок через огонь», которая проводится накануне великого праздника наших предков — Навруза. Во время прыжка через огонь люди скандируют поэтические строки: «Отдай красноту своего лица, возьми желтизну моего лица» [2, 259].

Празднование Навруза на юге Франции очень интересно. В это время расцветают цветы, и они становятся важной частью праздника. Празднование Навруза во Франции особенно яркое и красочное, оно традиционно называется «цветочная битва» («comba de fligh»). Во время таких празднований зрители ходят по улицам или едут в каретах, даря друг другу красивые букеты или заполняя окружающую местность цветами. Этот праздник, где все украшено цветами восхищают окружающих. Стоит отметить, что празднование «цветочной битвы» («comba de fligh») очень похоже на таджикское празднование Новруза «Тюльпановая прогулка» [11, 108-117]. Самым

масштабным празднованием Новруза для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов и Бельгии является карнавал, своего рода фестиваль, где люди в Европе ездят на лошадях в праздничных костюмах и среди множества цветов. В Таджикистане сходство с европейским карнавалом заключается в соревнованиях по перетягиванию коз или конных скачках, а также в организации конкурсов, победители которых награждаются дорогими подарками, включая автомобили, холодильники, телевизоры и т.д.

В Германии Новый год отмечается с большой торжественностью. Люди гуляют по улицам. Транспорт украшен таким количеством разноцветных цветов, что кажется, будто он сделан из цветов. В Германии во время весенних праздников люди дарят друг другу разноцветные яйца, леденцы и живых кроликов, потому что, по их мнению, кролики — это нежные и добрые животные, олицетворяющие счастье. В Германии молодежь брызгают друг друга водой, что считается главным символом Нового года, красоты и здоровья. Они окропляют водой своих жен, потому что вода — это живой источник, и они рожают здоровое потомство. Другими словами, поскольку вода — это живое благословение, она поддерживает влажность и свежесть женской кожи.

Даже в дохристианские времена германский народ отмечал великий праздник воскресения солнца жертвоприношениями и пиршествами. Этот праздник был похож на римский праздник. В результате контакта двух культур в Панджаке установился определенный набор еженедельных ритуалов. Более того, у римлян был праздник под названием «Яззоб» (нарренфест), известный своими особыми костюмами, и германцы также переняли этот праздник у них [8, 298]. Например, роль огня, особенно в германской культуре и в верованиях европейских народов в целом, считается чрезвычайно великой в очищении и защите природы от отходов. В культуре таджиков также говорится, что огонь уничтожает вредные влияния и, наоборот, создает благоприятные силы плодородия и процветания. В этом отношении можно сказать, что древняя культура таджиков культура поклонению огню приняли другие страны Европы.

Одна из интересных традиций празднования Навруза — это Панджакская неделя, которую до сих пор сохраняют фермеры острова Шовен в Нидерландах и провинций Новой Зеландии. Во второй половине дня фермеры украшают своих лошадей красивыми гривами и цветами и выводят их за город. Затем участники фестиваля едут верхом на лошадях к морю. Условие таково: чем глубже лошадь проваливается в землю, тем больше победителем считается её владелец. Вернувшись в деревню, всадники проводят остаток ночи, танцуя и веселясь.

В Бельгии во время празднования Навруза дети ходят от дома к дому, поют песни и получают орехи, яблоки и замороженное мясо. Например, в таджикской культуре это празднование называется «Идгаштак» [15].

В Нидерландах дети из бедных семей поют различные части песен, выражающих щедрость и великодушие народа, и таким образом, предположительно, растапливают сердца знати и получают желаемое.

В Великобритании садоводство остается характерной чертой празднования Навруза. Накануне праздника молодые люди обычно отправляются в лес собирать травы и цветы и возвращаются в город с песнями и музыкой, неся в руках зеленые ветки и цветы [6]. Жители скандинавских стран в марте, перед началом сельскохозяйственных работ, пытаются предсказать будущую погоду, используя различные знаки. Не такие уж холодные дни продолжаются до начала весны. Многие считали, что весеннее равноденствие по старому церковному календарю приходится на 12 марта (день святого Григория — Григориессы). И шведы, и норвежцы, и датчане верят, что: «В день по григорианскому календарю день и ночь равны». Точно так же, по восточному календарю, особенно в Таджикистане, равноденствие приходится на 21 марта [10, 10].

Согласно народным поверьям, в этот день ворон улетает с побережья во внутренние районы Швеции и Норвегии, что, несомненно, символизирует приход весны. Поэтому в древних календарях этот день отмечается птицей, в частности, 12 марта объявляется «Днем Ворона». Широко используются пословицы, стихи и изречения о воронах. Бури и плохая погода не прекращаются в марте. Хотя большинство скандинавов считают 12 марта равноденствием, в некоторых регионах оно ассоциируется с 21 марта. Эта дата называется «равноденствием» (jamvår) [9, 20].

Многие ритуалы и знаки, связанные с погодой, ассоциируются с церковным праздником Благовещения, а 25 марта также считается в скандинавских странах днем «мудрых дам». Студенты университетов Упсалы, Лунда и Стокгольма вечером собираются вокруг костров на городских площадях, распевая народные песни во славу весны. Также в Скансене, в Шведском музее народного творчества, на вершине горы Олень зажигают большой костер. Этот костер виден за много километров. Тысячи жителей Стокгольма собираются вокруг него.

Согласно датским и шведским верованиям, ведьмы и демоны прилетают на свои собрания в эту ночь, а свет костров не позволяет им оставаться в горах и причинять вред людям [7]. В церквях за христианским праздником Новруз следует другой праздник. Древнее народное название этого праздника — «хельгетортстаг», что означает «Светлый четверг», посвященный душам предков. Например, в Таджикистане некоторые люди читают стихи за души своих предков в четверг вечером с тем же смыслом. Выбор «жениха и невесты» (Троицы) также является популярным весенним праздником в Скандинавии. Во время юмористической церемонии, сопровождаемой музыкантами и «свадебным подарком», они собирают подарки, которые состоят из яиц, свинины, сладкого хлеба, вина и денег [5].

Согласно древней традиции, в Швеции девушка выбирала себе возлюбленного или жениха для празднования этого праздника. Многие ритуалы, совершаемые по случаю Троицы, связаны с поклонением воде, источникам. Часто святилищами служили «святые источники», из которых каждый был обязан напиться горсти воды. Свежую воду также приносили домой и хранили. Празднование этого дня в школах связано с событиями из жизни Папы Григория XIII, известного своей реформаторской деятельностью в области образования, музыки и введением нового календаря в XVI веке. Поэтому этот праздник почитается как покровитель студентов, учителей, ученых, музыкантов и певцов [4]. В экономической жизни австрийских крестьян 17 марта играет большую роль. До этого времени начало работы в полях и садах откладывается.

В весенних ритуалах большое значение имеют обычаи, связанные с благоустройством территории, особенно уборкой дома и обретением душевного равновесия. В Австрии, как и в других европейских странах, часто высаживают пальмы, популярные как местные растения. Эти небольшие культурные деревья держат в углу сада. В народных обычаях они играли роль средства защиты от злых сил, болезней, молний и т. д. В старину в Форарльберге во время сильных гроз их ветви бросали в высокий огонь, который ставили по углам фундамента и на порог новопостроенного дома. Вероятно, эти обычаи были древними подношениями огню и духу дома. Необходимо отметить, что по четвергам принято есть свежую зелень и овощи, в том числе зеленый суп из семи или девяти трав (магические числа, часто встречающиеся в австрийских народных верованиях). В тот же день в Тироле дети выходят на луга, распевая: «Мы разбудим траву».

В весенних ритуалах большое значение имеют обычаи, связанные с благоустройством территории, особенно уборкой дома и обретением душевного равновесия. В Австрии, как и в других европейских странах, часто высаживают пальмы, популярные как местные растения. Эти небольшие культурные деревья держат в углу сада. В народных обычаях они играли роль средства защиты от злых сил, болезней, молний и т. д. В старину в Форарльберге во время сильных гроз

их ветви бросали в высокий огонь, который ставили по углам фундамента и на порог новопостроенного дома. Вероятно, эти обычаи были древними подношениями огню и духу дома. Стоит отметить, что по четвергам принято есть свежую зелень и овощи, в том числе зеленый суп из семи или девяти трав (магические числа, часто встречающиеся в австрийских народных верованиях). В тот же день в Тироле дети выходят на луга, распевая: «Мы разбудим траву».

Швейцарский весенний фестиваль — это праздник пробуждения природы. Один из таких праздников («ChalandaMars») — это «Пробуждение Земли», которое зародилось в римском календаре марта. Обычай праздновать «Пробуждение Земли» или «Пробуждение травы» известен и в других частях Швейцарии. В эти праздничные дни дети носят с собой зеленые ветки и осторожно трясут ими всех прохожих. Эти действия, как в прошлом, так и сейчас, служат для того, чтобы предупредить людей о приближении Нового года и призвать к озеленению.

Традиция «пробуждения пчел» также приходится на март в нашей стране: они «возвещают» о наступлении тепла пением птиц. Одной из первых известных цифр весны является 18 марта, которое символизирует праздник Навруз. Таким образом научный анализ доказывают, что почти во всех европейских странах существуют свои собственные празднования Навруза, большинство из которых идентичны на празднование Навруза в нашей стране. Традиции, предшествующие Наврузу, также отмечаются почти одинаково. Начиная от посадки деревьев и полива до прыжков через костер, существуют культурные аспекты, которые также широко распространены в нашей стране весной. В канун Навруза отдают дань уважения учителям, ученым, поэтам, врачам, проповедникам, музыкантам и ремесленникам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу, т. I. М., 1865, с. 690.
2. Kuhn Adalbert. Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks. Berlin, 1859, S.259.
3. Фрэзер Джемс. Золотая ветвь, вып. I–IV. М., 1928.
4. Вундт В. Миф и религия. СПб. (б. г.).
5. Песня на Западе и у славян, ч. 1–2. М., 1903–1905.
6. Smith W. Robertson. Lectures on the religion of the Semites. New edition. London, 1907, p.
7. Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян, ч. 1–2. М., 1903–1905.
8. Geschichte und Tradition des Osterfestes, Berlin – 2011, - S. 8.
9. Nicole Pottroff. Die Bedeutung von Karfreitag und Ostersonntag. Verlag Munchen 2000, s. 20.
10. Osterbrunnen in Niederal Bertsdorf, Sachsen, 20110, s.10.
11. Воҳидова С. Мадимарова Г. Идҳои баҳорӣ дар кишварҳои Аврупо. // Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупоу Амрико: марҳилаи нави ҳамкориҳо. Душанбе, 2021.С.- 108-117.
12. Воҳидова С. Мадимарова Г. Расму оинҳои баҳорӣ дар кишварҳои Аврупо. // Гузоришҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. № 1, (009), 2020, - С.- 24-30.
13. Les fêtes nationales comme traits d'union en Europe - Le Monde. <https://www.lemonde.fr> > article.
14. La fête nationale célébrée par littérature - Edilivre <https://www.edilivre.com>.
15. Воҳидова С. Фарҳанг, анъана ва урфу одатҳои Шоҳигарии Белгия. <https://www.osiyoavrupo.tj/>. 29.03.2022.